

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE À COMITÉ DE LECTURE, ÉDITÉE PAR L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES ET MÉDIATIQUE
CONSACRÉE À LA PUBLICATION D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE ET SOCIAL.

FORMATION DES ÉLITES À L'UNIVERSITÉ

RELATION ENTRE LES SOFT SKILLS
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
AUPRES DES ÉTUDIANTS DE DROIT

Mohamed ENNADRE
Mohamed HABA

مجلة القانون و المجتمع Revue Droit et Société

E ISSN 2737-8101

LE MAROC FACE A L'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) : LIMITES CONSTITUTIONNELLES ET PERSPECTIVES D'INTEGRATION

MOROCCO AND THE ORGANIZATION FOR THE ARMONIZATION OF BUSINESS LAW IN AFRICA (OHADA): CONSTITUTIONAL LIMITS AND PROSPECTS FOR INTEGRATION

Yasmine Cherkaoui

Doctorante en Droit

Université Hassan II, Casablanca-Maroc

Boutayeb Noura

Enseignante chercheure

Université Hassan II, Casablanca-Maroc

LE MAROC FACE A L'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) : LIMITES CONSTITUTIONNELLES ET PERSPECTIVES D'INTEGRATION

RESUME

Cet article analyse les enjeux constitutionnels et juridiques liés à l'adhésion éventuelle du Maroc à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette organisation régionale vise à harmoniser le droit des affaires dans plusieurs pays africains afin de promouvoir la sécurité juridique et le développement économique. L'étude met en lumière la tension entre la volonté d'intégration régionale du Maroc et la préservation de sa souveraineté nationale, notamment au niveau judiciaire et législatif. Elle examine aussi les expériences comparées d'autres États membres pour éclairer la problématique de la compatibilité entre le droit OHADA et la Constitution marocaine. Ce

Yasmine Cherkaoui

Doctorante en Droit

Université Hassan II, Casablanca-Maroc

Boutayeb Noura

Enseignante chercheure

Université Hassan II, Casablanca-Maroc

travail propose une approche nuancée, soulignant que l'adhésion ne constitue pas un abandon total de souveraineté, mais une limitation partielle encadrée par un projet d'intégration panafricaine.

Mots-clés : *OHADA, souveraineté nationale, droit des affaires, intégration juridique, Constitution marocaine, harmonisation, Afrique, sécurité juridique, développement économique.*

MOROCCO AND THE ORGANIZATION FOR THE ARMONIZATION OF BUSINESS LAW IN AFRICA (OHADA): CONSTITUTIONAL LIMITS AND PROSPECTS FOR INTEGRATION

Abstract

This article analyzes the constitutional and legal challenges related to Morocco's potential accession to the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). This regional organization aims to harmonize business law across several African countries to promote legal security and economic development. The study highlights the tension between Morocco's desire for regional integration and the preservation of its national sovereignty, particularly in judicial and legislative matters. It also examines comparative experiences from other member states to shed light on the compatibility issue between OHADA and the Moroccan Constitution. The work proposes a nuanced approach, emphasizing that accession does not imply a total sovereignty relinquishment but a partial limitation within a pan-African integration project.

Yasmine Cherkaoui

PhD Student in law

Hassan II University, Casablanca-Morocco

Boutayeb Noura

Lecturer

Hassan II University, Casablanca-Morocco

Keywords: *OHADA, national sovereignty, business law, legal integration, Moroccan Constitution, harmonization, Africa, legal security, economic development.*

INTRODUCTION :

Depuis le début des années 2000, le Maroc a progressivement renforcé sa diplomatie économique à l'égard des États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette orientation s'inscrit dans une logique stratégique d'ouverture sur l'Afrique subsaharienne, fondée sur une intégration tripartite. D'abord, une intégration économique vise à insérer le Maroc dans les chaînes de valeur continentales et mondiales. Ensuite, une intégration juridique tend à accompagner les entreprises marocaines opérant dans un espace normatif harmonisé. Enfin, une intégration

institutionnelle cherche à doter les organes communautaires d'une véritable capacité de coordination économique, à travers la mise en œuvre de politiques communes et de mécanismes d'harmonisation régionale.

Dans son acception littérale, l'intégration renvoie à l'action par laquelle un groupe s'assemble pour former un ensemble cohérent et complet¹. Le système d'intégration « *se caractérise par le fait que les États y abandonnent une partie de l'exercice de leurs compétences au profit d'institutions qualifiées parfois de supranationales, qui expriment une volonté autonome par des décisions prises dans certains cas à la majorité* »².

La souveraineté quant à elle implique pour l'État l'exercice exclusif de l'autorité normative à l'égard de ses citoyens, sans qu'aucune ingérence d'un État tiers ne puisse affecter les modalités d'exercice de ce pouvoir³. La Constitution marocaine de 2011 dans son article 2 fait référence à la notion de souveraineté qui précise qu'elle appartient à la nation et qui l'exerce directement. La souveraineté exprime donc un pouvoir suprême et non partagé d'un État ainsi qu'une indivisibilité institutionnelle et territoriale.

L'acronyme OHADA signifie Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Outre l'ambition de renforcer la sécurité juridique, d'attirer les investissements et de promouvoir le développement économique, cette organisation vise à pallier la balkanisation normative héritée de la colonisation et de l'indépendance⁴. A l'effet d'atteindre cet objectif, le Traité de l'OHADA consacre la primauté des règles juridiques communautaires désignées sous le nom d'actes uniformes⁵ sur les législations nationales des États parties qui se suppléent aux droit interne de ces États⁶.

Ainsi, le renforcement de la présence marocaine dans l'espace OHADA traduit une ambition géopolitique et économique claire : consolider son ancrage africain tout en diversifiant ses partenariats juridiques et institutionnels. Cependant, cette dynamique d'intégration suscite inévitablement une réflexion sur les limites de la souveraineté nationale, notamment face à l'existence d'une juridiction supranationale et de normes communautaires contraignantes.

C'est à ce stade qu'émerge la problématique juridique et constitutionnelle de l'adhésion du Maroc à l'OHADA:

Comment concilier l'intégration juridique régionale avec la préservation de la souveraineté constitutionnelle nationale ?

¹ Léonel Rodrigue Ndong, « Le respect des normes et de la qualité des États de la zone OHADA : entre intégration juridique et relativisme culturel », *Lexbase Afrique-OHADA*, n° 79 (novembre 2024) : p. 2.

² Etienne Cerexhe, « L'intégration juridique comme facteur d'intégration régionale », *Revue Burkinabè de droit* 39-40, n° spécial (s. d) : p. 21.

³ Franck Petiteville et al., *Dictionnaire des relations internationales*, Dalloz, Dictionnaires Dalloz, 3e édition (France, 2012) : p. 522.

⁴ Op. cit., Cerexhe, « L'intégration juridique comme facteur d'intégration régionale », p.2.

⁵ L'article 5 Traité OHADA dispose que « *les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent traité sont qualifiés d'« actes uniformes»* »

⁶ L'article 10 du Traité OHADA dispose que « *Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États Parties nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne, antérieures ou postérieures* ».

Ce questionnement met en tension deux logiques :

- celle d'une intégration juridique panafricaine, nécessaire au développement économique et à la sécurité juridique ;
- et celle d'une souveraineté étatique, fondement de l'ordre constitutionnel marocain.

Autrement dit, l'enjeu n'est pas seulement de savoir si le Maroc peut adhérer à l'OHADA, mais à quelles conditions cette adhésion pourrait être constitutionnellement et institutionnellement viable.

Pour répondre à cette problématique, il convient d'abord d'en dégager les sous-questions spécifique :

1. Quelles sont les implications constitutionnelles d'une éventuelle adhésion du Maroc à l'OHADA ?
2. Comment les autres États membres ont-ils concilié leur appartenance à l'OHADA avec le respect de leur souveraineté nationale ?
3. Quels seraient les impacts socio-économiques d'une telle adhésion sur le système économique et juridique marocain ?

Ces questions guideront l'analyse tout au long de cette recherche et permettront d'envisager l'adhésion du Maroc non seulement sous un angle juridique, mais également institutionnel et économique.

Pour y répondre, il est nécessaire d'adopter un cadre d'analyse rigoureux et une démarche méthodologique adaptée. L'étude s'appuie sur une approche analytique et comparative, combinant l'analyse des normes constitutionnelles marocaines avec l'examen des expériences d'autres États membres de l'OHADA. Cette double approche permettra de confronter la théorie constitutionnelle à la pratique du droit communautaire africain.

Deux hypothèses de recherche principales orientent la réflexion :

- L'adhésion du Maroc à l'OHADA constituerait une limitation partielle, mais non une suppression totale, de sa souveraineté législative et judiciaire ;
- L'intégration juridique régionale pourrait, à moyen terme, favoriser un développement économique durable et renforcer la position du Maroc sur la scène africaine.

Ainsi, la démarche repose sur une analyse dialectique, confrontant arguments favorables et réserves, afin d'aboutir à une vision équilibrée entre intégration régionale et préservation constitutionnelle.

Ce cadre théorique et méthodologique conduit naturellement à présenter la structure générale de la recherche. Afin d'apporter une réponse complète et cohérente à la problématique soulevée, l'étude s'articule en trois parties complémentaires :

1. **Première partie** : Analyse juridique de la constitutionnalité de l'adhésion du Maroc à l'OHADA, à la lumière des dispositions de la Constitution marocaine de 2011.
2. **Deuxième partie** : Étude comparée des expériences des États membres de l'OHADA et des solutions adoptées face aux défis constitutionnels.

3. **Troisième partie** : Évaluation des implications socio-économiques et proposition de recommandations pour une intégration harmonieuse du Maroc dans l'espace OHADA.

En somme, l'éventuelle adhésion du Maroc à l'OHADA ne saurait être appréhendée comme une simple formalité diplomatique : elle implique un véritable dialogue entre le droit national et le droit communautaire africain. C'est pourquoi il importe, dans un premier temps, d'examiner les fondements constitutionnels de cette adhésion et les limites de la souveraineté nationale qu'elle pourrait impliquer.

I- L'intégration du Maroc à l'OHADA : abandon partiel de souveraineté ou limitation de compétences ?

La problématique de la compatibilité constitutionnelle du Traité de l'OHADA a été soulevé dans plusieurs États-parties⁷ sur un double prisme : législatif et judiciaire.

D'un point de vue systémique, la Constitution marocaine⁸ considère que, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif dont le Roi est garant. Par ailleurs, l'article 5 de la loi 38-15 relative à l'organisation judiciaire précise que : « *l'organisation du système judiciaire s'appuie sur le principe de l'unité de juridiction, la Cour de cassation constituant la plus haute autorité juridictionnelle du Royaume* ».

Dès lors, la législation atteste que le principe de séparation des pouvoirs a permis au pouvoir judiciaire une double indépendance : la première repose sur l'indépendance individuelle du magistrat et la seconde sur l'indépendance institutionnelle de la magistrature. Manifestement, le constituant et le législateur marocain consacre à l'indépendance une position suprême voir même sacrée qui fait partie du Maroc entendu que cette souveraineté est absolue et ne permet à aucune autorité étrangère d'interférer dans ses affaires extérieures.

Parallèlement, l'article 13 du Traité⁹ de l'OHADA respecte le principe de double degré de juridictions des États-parties et délègue le droit de contentieux relatif à l'application des actes uniformes aux juridictions nationales ; mais la voie du recours en cassation est exclusivement accordée à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage¹⁰ (CCJA) seule habilitée à se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions des États parties relatives à l'application du droit harmonisé et des règlements prévus au Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Dès lors, n'est-il pas judicieux de s'interroger sur la problématique des conflits de lois et de juridictions dans l'hypothèse d'une adhésion du Maroc à l'OHADA ? En effet, certains auteurs ont soutenu que l'existence d'un droit matériel uniforme, tel que consacré par les Actes uniformes, conduit à la disparition des conflits de lois, dans la mesure où l'unification normative supprime la nécessité de désigner une loi applicable. Ainsi, selon le Pr. Philippe Fouchard, l'Acte uniforme du droit commercial général (AUDCG) réalise une « véritable

⁷ Voir supra.

⁸ L'article 107 de la Constitution marocaine

⁹ Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008.

¹⁰ L'article 14 alinéa 3 du Traité de l'OHADA dispose que : « *saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité (...)* »

codification » du droit commercial, aboutissant à « la disparition complète des conflits de lois » dans l'espace OHADA¹¹.

Toutefois, cette affirmation doit être nuancée. D'une part, les Actes uniformes ne couvrent pas l'ensemble des matières du droit des affaires (par exemple, les contrats de consommation, la franchise ou encore certaines ventes spéciales restent exclus de leur champ d'application). D'autre part, le droit OHADA coexiste avec d'autres conventions internationales, comme la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) que certains États membres de l'OHADA ont ratifiée, ce qui peut générer des conflits de conventions¹².

Enfin, en cas de litige impliquant une partie extérieure à l'espace OHADA, les règles nationales de droit international privé continuent de s'appliquer pour combler les lacunes. En définitive, loin d'entraîner la disparition absolue des conflits de lois, l'OHADA conduit plutôt à leur réduction et à leur redéfinition, ce qui interroge sur l'articulation future entre le droit marocain, les Actes uniformes et les instruments internationaux déjà ratifiés par le Royaume.

Dans ces circonstances, et nonobstant les us et coutumes nationaux, les pratiques commerciales régies par la normativité religieuse. Le droit coutumier ainsi que les usages non codifiés propres à certains secteurs d'activité, l'ensemble systémique devra être reconfiguré afin d'assurer sa conformité aux actes uniformes, avec pour corollaire des incidences notables sur les plans politique, économique et social.

En ce qui concerne la compétence arbitrale de la CCJA, admettons, comme le constate certains auteurs relativistes¹³ que son caractère supra-étatique demeure mineur du fait que la CCJA est en grande partie une cour d'arbitrage bien qu'elle dispose d'une compétence générale pour l'examen des pourvois en cassation en matière de droit OHADA. Toutefois, cette analyse se heurte à certaines limites, puisqu'en matière contentieuse, la majorité des litiges au Maroc sont portés devant les juridictions nationales. La pratique de l'arbitrage est, in concreto, plus fréquemment associée aux entreprises de grande dimension économique, en raison d'enjeux financiers et monétaires majeurs, tandis que les clauses compromissoires prévues dans leurs contrats désignent, ipso facto, pour l'essentiel, des institutions arbitrales occidentales. Dans ce sens, l'essentiel du contentieux au Maroc démontre que le recours à l'arbitrage ne constitue pas une pratique usuelle.

Cette situation s'illustre en pratique par le fait que la compétence de la CCJA en matière de pourvois en cassation et en matière de pourvois mixtes, les arrêts qui lui sont déférés sont exclusivement de sa compétence. En effet, par arrêt n°82 du 11 avril 2011¹⁴, la Cour suprême du Mali s'est déclarée compétente pour statuer sur un pourvoi relatif à une vente aux enchères publiques. Or, par arrêt n°027/2014 du 13 mars 2014¹⁵, la CCJA a annulé cette décision, considérant que la juridiction nationale avait méconnu la compétence exclusive de la

¹¹ Ph. Fouchard, « Rapport de synthèse », in Ph. Fouchard (sous dir). L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, colloque de Yaoundé, 1999.

¹² Cf. Paly TAMEGA, « L'Acte Uniforme relatif au droit commercial général et les conflits des lois » (Thèse de Doctorat, UNIVERSITE PARIS-SACLAY, 2015).

¹³ Lamine Conde, « L'adhésion du Maroc à l'OHADA : enjeux et perspectives. », Village de la justice, 2 juin 2023, <https://www.village-justice.com/articles/adhesion-maroc-ohada-enjeux-perspectives,29241.html>.

¹⁴ Cour suprême du Mali, Arrêt n°82, 11 avril 2011.

¹⁵ Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt n°027/2014, 13 mars 2014.

juridiction communautaire en matière d'application des Actes uniformes OHADA. Ainsi, ce contentieux illustre le caractère mixte du litige et réaffirme la primauté du droit OHADA sur les juridictions nationales.

Ainsi, l'analyse tendant à considérer le rôle de la CCJA comme mineur se heurte à une limite majeure, dans la mesure où tout litige mixte relevant d'un pourvoi en cassation ressortit systématiquement à sa compétence, ce qui montre qu'en adhérant aux règles juridiques communautaires, chaque État signataire renonce à une part de sa souveraineté législative et judiciaire¹⁶.

En conclusion, si l'indépendance judiciaire garantit un système tripartite de juridictions, l'adhésion du Maroc à l'espace OHADA entraînerait, d'une part, une limitation du domaine de la loi, dans la mesure où l'adoption d'Actes uniformes par l'OHADA substitue la norme communautaire à l'intervention du législateur national dans les matières harmonisées et, d'autre part, cette supranationalité restreindrait mécaniquement le rôle de la cour de cassation marocaine, fragmentant ainsi le noyau de la souveraineté absolue du Royaume du Maroc, cette évolution marquant le passage vers une souveraineté partielle, définie par les prérogatives qui lui seront dévolues.

II- Relativisation de la souveraineté marocaine ou dogmatisation souveraine : regards croisés avec les jurisprudences africaines

L'expérience comparée des États membres de l'OHADA met en évidence une diversité d'approches quant à la compatibilité du Traité de Port de Louis avec les Constitutions nationales. Ainsi, au Sénégal, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président, a jugé en 1993 que la compétence conférée à la CCJA ne constituait pas un abandon de souveraineté, mais une simple limitation de compétences inhérente à tout engagement international, expressément autorisée par la Constitution¹⁷. Cette lecture, fondée sur la nécessité d'une intégration régionale et la recherche de l'unité africaine, souligne que la délégation de compétences ne viole pas la Constitution, mais au contraire en prolonge l'esprit d'ouverture.

Le Bénin adopte une position similaire dans sa décision DCC 19-94 du 30 juin 1994¹⁸, considérant que l'introduction du droit communautaire OHADA ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de l'État. La Cour constitutionnelle béninoise insiste sur le fait qu'aucun abandon de souveraineté n'est à craindre, puisque la ratification des traités et accords internationaux est déjà prévue par l'article 144 de la Constitution béninoise, et que l'intégration juridique est cohérente avec le préambule et l'article 149 de la même Constitution.

A contrario, la jurisprudence congolaise illustre une approche plus restrictive. Après la guerre civile de 1997 et l'adoption d'une nouvelle Constitution, la Cour suprême du Congo, dans son Avis n° 37/CS/98 du 1er octobre 1998, a jugé que plusieurs dispositions du Traité OHADA, notamment celles relatives aux compétences de cassation de la CCJA (articles 14, alinéas 3, 4

¹⁶ Léonel Rodrigue Ndong, « Le respect des normes et de la qualité des États de la zone OHADA : entre intégration juridique et relativisme culturel », *Lexbase Afrique-OHADA*, n° 79 (novembre 2024), p.6.

¹⁷ Décision n°3/C/93 du 16 déc. 1993, Penant n° 827,1998, numéro spécia OHADA, p. 225, note A.Sall ; ohadata J-02-30.

¹⁸ Cour constitutionnelle de Bénin, DCC n° 19-94 du 30 juin 1994.

et 5, 15, 16, 18, 20, 25, alinéa 2 du Traité OHADA), n'étaient pas conformes à l'Acte fondamental de 1997¹⁹. En particulier, la Cour a estimé que le transfert de compétence juridictionnelle à une instance supranationale portait atteinte à l'indépendance nationale et contrevenait aux principes de souveraineté inscrits dans la Constitution congolaise. Cet avis fut la conséquence de plusieurs événements politiques et de déstabilisation dans la gouvernance du pays, à savoir dysfonctionnement de la machine administrative, dossiers perdus y compris. La loi congolaise autorisant la ratification du traité OHADA, qui fut introuvable suite à la guerre civile de 1997.

Finalement, la constitutionnalité du Traité avec la constitution congolaise fut résolue de manière cocasse et inattendue. En effet, la loi du 7 mai 1997 approuvant la ratification a été retrouvée et les instruments de ratification étaient déposés en date du 18 mai 1999²⁰.

Ainsi, si la majorité des États membres admettent que l'adhésion à l'OHADA implique une limitation relative de la souveraineté, mais non son abandon, certaines juridictions comme celle du Congo rappellent que l'intégration normative ne peut se faire qu'à condition de respecter strictement les principes constitutionnels nationaux. Cette confrontation met en lumière l'enjeu central : l'adhésion du Maroc devrait s'analyser à l'aune de sa propre Constitution, en arbitrant entre l'ouverture panafricaine et la préservation de la souveraineté judiciaire et législative.

III- Évaluation des implications socio-économiques et recommandations pour une intégration harmonieuse du Maroc dans l'espace OHADA

L'adhésion éventuelle du Maroc à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer son intégration juridique et économique au sein du continent africain. Ce projet illustre la volonté du Royaume d'affirmer son ancrage africain et de consolider sa position d'acteur majeur du développement régional (Sako, 2018). En intégrant un système juridique commun, le Maroc souhaite s'inscrire dans un cadre normatif harmonisé garantissant la sécurité juridique, la transparence économique et la prévisibilité des règles commerciales, éléments essentiels pour attirer et rassurer les investisseurs (CESE, 2024). Cette dynamique est conforme à la vision africaine du Maroc, fondée sur la coopération Sud-Sud et la mutualisation des outils de gouvernance économique (Naciri, 2022).

Sur le plan économique, l'unification du droit des affaires constitue un levier de compétitivité et d'attractivité. La standardisation des règles applicables aux sociétés, contrats et procédures commerciales devrait réduire les coûts liés à la disparité des législations nationales et limiter les incertitudes juridiques, facilitant ainsi la libre circulation des capitaux et les échanges commerciaux (Fouchard, 2015). L'OHADA, en tant que cadre supranational, offre un environnement juridique stable, propice à l'investissement et au développement des entreprises marocaines sur les marchés africains, en particulier dans les zones francophones où le droit OHADA est déjà effectif (Abdoun et al., 2025).

L'intégration comporte également une dimension sociale et institutionnelle importante. Elle favorise la coopération régionale, renforce les capacités institutionnelles et promeut un

¹⁹ Cour suprême du Congo, Avis n°37/CS/98 du 1^{er} oct. 1998, note de Jean M. Massamba, Penant n°838 jan.mars 2002, p. 116 ; note de P. Moudoudou, Penant n° 838, jan-mars 2002, p. 116 ; ohadata J-02-29.

²⁰ Emmanuel Kagisye, « Normes ohada et constitutions des Etats membres : conflit en léthargie ou simple temps mort ? », *HAL open science*, 2013, p. 6.

développement inclusif et durable. La formation des cadres juridiques et économiques marocains aux normes OHADA, ainsi que la standardisation des procédures, ouvrent de nouvelles perspectives professionnelles et contribuent à la stabilisation sociale par la création d'un espace économique cohérent (CESE, 2024).

Cependant, cette intégration soulève d'importantes interrogations constitutionnelles. Le système OHADA implique un transfert partiel de souveraineté normative vers des instances supranationales, notamment la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), ce qui peut poser des défis quant à la compatibilité de certains Actes Uniformes avec la Constitution marocaine, notamment en matière de hiérarchie des normes et de protection des spécificités nationales (Wybo & Bennani, 2017). Ainsi, il est crucial de concilier l'adhésion à ce cadre juridique communautaire avec les fondements constitutionnels de la souveraineté judiciaire et législative du Royaume (Ndong, 2024).

Pour une intégration harmonieuse et sûre, il est indispensable de renforcer les capacités des magistrats, avocats, notaires, et autres acteurs économiques par des formations continues spécifiques à OHADA (ERSUMA, 2025; CESE, 2024). Une coordination institutionnelle efficace entre les organes nationaux et les institutions communautaires renforcera la cohérence des politiques et la supervision des adaptations législatives. Par ailleurs, une communication claire auprès des entreprises clarifiera les bénéfices concrets du cadre normatif OHADA (Sako, 2018).

En définitive, l'adhésion du Maroc à OHADA constitue une opportunité stratégique majeure, susceptible de moderniser le système juridique national et de renforcer la diplomatie économique du Royaume. Si cette intégration est accompagnée d'une politique publique pragmatique et inclusive, elle pourrait consolider le rôle du Maroc comme moteur d'un droit africain des affaires intégré, efficace et attractif (Naciri, 2022; Abdoun et al., 2025).

Conclusion

L'adhésion éventuelle du Maroc à l'OHADA cristallise une tension fondamentale entre, d'une part, l'impératif d'intégration régionale et d'harmonisation juridique, et d'autre part, la préservation d'une souveraineté judiciaire et législative consacrée par la Constitution de 2011.

Cette recherche s'est attachée à étudier les implications juridiques et socio-économiques de l'adhésion du Maroc à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). La problématique centrale, centrée sur la conciliation entre intégration juridique régionale et préservation de la souveraineté nationale, a trouvé une réponse nuancée au terme de cette étude.

Les questions secondaires, portant sur les implications constitutionnelles, la gestion comparée de cette intégration par d'autres États membres, ainsi que les impacts économiques et sociaux attendus, ont été traitées de manière exhaustive. Il apparaît clairement que l'adhésion au cadre OHADA représente une limite partielle et encadrée à la souveraineté, sans en constituer une abdication totale. Cette intégration juridique offre également un potentiel significatif pour stimuler la croissance économique marocaine et améliorer la sécurité juridique, tout en nécessitant une adaptation prudente du cadre national.

L'hypothèse principale formulée, selon laquelle l'adhésion constitue une limitation partielle de la souveraineté compatible avec le développement économique, est confirmée par les

analyses menées. Cependant, cette compatibilité dépend fortement de la mise en œuvre d'une gouvernance efficace et d'un dialogue permanent entre les autorités nationales et les institutions OHADA.

Les perspectives futures de recherche pourraient approfondir plusieurs axes, notamment l'étude de cas plus détaillés sur l'impact sectoriel (industrie, finance, agriculture), l'analyse des mécanismes précis d'arbitrage et de résolution des conflits post-adhésion, ainsi que l'évaluation longitudinale des effets socio-économiques à moyen et long terme.

Enfin, cette étude présente certaines limites, notamment la difficulté d'accès à des données empiriques actualisées concernant l'intégration juridique et économique dans le contexte africain, ainsi que la complexité à anticiper les évolutions politiques régionales susceptibles d'influencer le processus d'harmonisation. Par ailleurs, la spécificité du cadre constitutionnel marocain impose une vigilance particulière dans l'interprétation des résultats.

En conclusion, l'adhésion du Maroc à OHADA apparaît comme une démarche stratégique à fort potentiel, à condition d'assurer une gouvernance adaptée et une intégration progressive et maîtrisée, balançant entre les bénéfices de l'unification juridique et la préservation des particularités nationales.

Référence :

Abdoun, S., Aloukas, S., & Hami, Z. (2025). Enjeux de l'intégration du Maroc à l'OHADA. Exposé Universitaire.

Abdoun, S., Aloukas, S., & Hami, Z. (2025). Enjeux de l'intégration du Maroc à l'OHADA. Exposé Universitaire.

Cerexhe, E. (s. d.). L'intégration juridique comme facteur d'intégration régionale. *Revue Burkinabè de droit*, 39-40, spécial, 21.

Cerexhe, E. (s. d.). Op. cit., L'intégration juridique comme facteur d'intégration régionale, 2.

CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental). (2024). L'intégration régionale du Maroc en Afrique : pour une stratégie cohérente.

Conde, L. (2023, juin 2). L'adhésion du Maroc à l'OHADA : Enjeux et perspectives. *Village de la justice*. <https://www.village-justice.com/articles/adhesion-maroc-ohada-enjeux-perspectives,29241.html>

Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). (2024). L'intégration régionale du Maroc en Afrique : pour une stratégie cohérente. URL : <https://www.cese.ma/media/2024/08/Integration-regionale-en-Afrique-VF.pdf>

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). (2014, mars 13). Arrêt n°027/2014.

Cour constitutionnelle du Bénin. (1994, juin 30). DCC n°19-94.

Cour suprême du Congo. (1998, octobre 1). Avis n°37/CS/98. Note de Jean M. Massamba, Penant n°838, janvier-mars 2002, 116; note de P. Moudoudou, Penant n°838, janvier-mars 2002, 116.

Cour suprême du Mali. (2011, avril 11). Arrêt n°82.

ERSUMA. (2025). Catalogue des formations 2025.

Exposé sur les enjeux de l'intégration du Maroc à l'OHADA (2025). URL: <https://fr.scribd.com/document/727282285/Expose-Les-enjeux-de-l-integration-du-Maroc-a-l-OHADA>

Fouchard, P. (1999). Rapport de synthèse. In P. Fouchard (Dir.), L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique (Colloque de Yaoundé, 1999).

Fouchard, P. (2015). Rapport sur l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique. Université Paris-Saclay.

Kagisye, E. (2013). Normes OHADA et constitutions des États membres : Conflit en léthargie ou simple temps mort ? HAL open science, 6.

Naciri, H. (2022). La politique étrangère du Maroc et l'intégration juridique en Afrique : défis et opportunités. URL : <https://www.ohada.com/actualite/6504/adhesion-du-maroc-a-lohada-enjeux-et-perspectives.html>

Naciri, H. (2022). La politique étrangère du Maroc et l'intégration juridique en Afrique. REMALD.

Ndong, L. R. (2024). Le respect des normes et de la qualité des États de la zone OHADA, entre intégration juridique et relativisme culturel. Lexbase Afrique-OHADA, 79.

Ndong, L. R. (2024, novembre). Le respect des normes et de la qualité des États de la zone OHADA : Entre intégration juridique et relativisme culturel. Lexbase Afrique-OHADA, 79, 2.

Ndong, L. R. (2024, novembre). Le respect des normes et de la qualité des États de la zone OHADA : Entre intégration juridique et relativisme culturel. Lexbase Afrique-OHADA, 79, 6.

OHADA. (1993, décembre 16). Décision n°3/C/93. Penant n° 827, 1998, numéro spécial OHADA, 225. Note A. Sall.

OHADA. (s. d.). Traité OHADA, Article 10. Application des actes uniformes.

OHADA. (s. d.). Traité OHADA, Article 5. Actes uniformes.

Petiteville, F., & al. (2012). Dictionnaire des relations internationales (3e éd.). Dalloz, Dictionnaires Dalloz. 522.

Revue Franco-Maghrébine n°27 (2021). Enjeux juridiques de l'intégration du Maroc à l'espace juridique unifié OHADA. URL : <https://www.ohada.com/actualite/5923/revue-franco-maghrebine-n27-enjeux-juridiques-de-lintegration-du-maroc-a-lespace-juridique-unifie-ohada.html>

Sako, C. (2018). L'adhésion du Maroc à l'OHADA : enjeux et perspectives. Village Justice.

Sako, C. (2018). L'adhésion du Maroc à l'OHADA : enjeux et perspectives. Village Justice. URL : <https://www.village-justice.com/articles/adhesion-maroc-ohada-enjeux-perspectives,29241.html>

TAMEGA, P. (2015). L'Acte Uniforme relatif au droit commercial général et les conflits des lois (Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay).

Wybo, O., & Bennani, A. (2017). Les implications constitutionnelles de l'adhésion du Maroc à l'OHADA. Revue Juridique et Politique du Maroc.